

FICHA DIDÁCTICA

TÍTULO DEL JUEGO: CABILDO DE CUENTAS

Acceso al juego: <https://view.genially.com/622f289227b0e000187d2c63/interactive-content-cabildo-de-cuentas>

Destinatarios:

- Alumnos de 4º de Educación Primaria. También sirve para el profesorado universitario y no universitario.

Objetivos:

- Introducir el concepto de cabildo en una hermandad y su importancia.
- Practicar cálculos relacionados con los gastos e ingresos de la hermandad.
- Fomentar la colaboración y resolución de problemas mediante cálculos matemáticos.

Materiales necesarios:

- Calculadora.
- Pizarra o papel para anotar los datos y resultados.
- Datos de los gastos de la iglesia (ejemplo: horas de luz, proveedores, etc.).
- Acceso a la guía de instrucciones del juego.

Duración:

- Aproximadamente 45 minutos a 1 hora.

Instrucciones del juego:

1. Los jugadores se presentan como miembros de una hermandad en la que deben preparar el cabildo.
2. Tienen que realizar cálculos para sumar los gastos de los servicios (como electricidad para la iglesia) durante el mes de enero.
3. Para superar los desafíos, los jugadores introducen sus respuestas en una calculadora.
4. Al final, deberán introducir el dato solicitado, asegurándose de colocar el número 7 en lugar de la coma.

Evaluación del aprendizaje:

- Verificar que los alumnos realicen los cálculos correctamente.
- Observar cómo colaboran en el grupo para llegar a las soluciones.
- Evaluar la capacidad para resolver problemas matemáticos en contextos reales.

Observaciones y recomendaciones:

- Asegúrate de que los estudiantes comprendan el contexto de los cálculos (gastos de la hermandad y su relación con la Semana Santa).
- Los alumnos deben estar familiarizados con el uso de decimales antes de iniciar el juego.

- A lo largo del recorrido, ofrece palabras de ánimo y orientaciones cuando sea necesario.